

12. Jonpo'latovna S.M., Komilqizi K.K. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 170-179.

13. Saidova M.J. Directions and Content of Educational Information //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 210-217.

JADID MAKTABLARIDA DARSLIK SIFATIDA O'QITILGAN ADABIYOTLAR TAHLILI VA ULARNING METODIK IMKONIYATLARI

Axrorov Ixtiyor Doniyorovich

BuxPI Boshlang'ich ta'lim kafedrasida o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jadid maktablarining ravnaq topishi ta'lim-tarbiya va darslik adabiyotlari hamda o'qitish usullari tarixiy manbalar asosida ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *Usuli savtiya, Usuli maddiya, Usuli tadaris "Qadimchilar", "Kitobat ul-atfol", rus-tuzem.*

Jadid maktablari taraqqiyotining yangi davri – bunday maktablar uchun zamon talablariga to'la javob bera oladigan pedagoglar tarbiyalab yetishtirish, ilg'or pedagogik g'oyalarni o'zida mujassamlashtirgan darsliklar, o'quv qo'llanmalari yaratish, yangi texnik vositalar, ko'rgazmali qurollar ishlab chiqish XX asrning 10-yillaridan ko'zga tashlana boshladi. Buning uchun endi ushbu maktablarning nazariy asoslarini yaratish, yangi, zamonaviy o'qitish usullarini ishlab chiqish va ulardan yosh avlod o'qituvchilarni bahramand qilish kerak edi. Mana shunday buyuk vazifani ado etish zamonasining ulug' mutafakkirlari Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy va Abdurauf Fitrat zimmasiga tushdi.

Jadid pedagoglarining dars berish usullari, o'qitish uslubiyotiga munosabatlari haqida ma'lumotlar juda kam saqlangan. Ammo ushbu masalalarga munosabat ular yaratgan darsliklarda, o'quv qo'llanmalarda, zamondoshlari xotiralarida turli shakllarda o'z ifodasini topgan. Shuning uchun ham ularning metodika sohasidagi faoliyatlarini darsliklari tahlili bilan qo'shib olib borish maqsadga muvofiqdir. Jadid maktablarida xat-savodga o'rgatishda qo'llangan usullardan biri usuli maddiyadir. **"Usuli maddiya"**, dastlab, XIX asrning birinchi choragida olmoniyalik pedagog Iogann Gerbert (1776 - 1841) tomonidan yaratildi. Bu usul o'qish va yozishga o'rgatishda hijo usuliga nisbatan birmuncha qulayliklarga ega edi. Alifbo tartibidagi undosh harflarning nomiga unli tovushlar qo'shib, turli bo'g'inlar hosil qilinadi. Be+o=bo, te+u=tu, mim+i=mi va boshqalar. Muallim bu bo'g'inlarni o'qiydi, uning ortidan o'quvchilar bir necha marta, to yod bo'lib ketguncha takrorlaydilar. Shu zaylda undosh harf nomiga unli tovush qo'shish bilan 130 dan ortiq hijo hosil qilish mumkin. Bu bo'g'inlarni yodlab, esda saqlash o'quvchilar uchun ancha qiyinchilik tug'diradi. Usuli maddiya metodi asosida Abdulla Avloniyning **"Birinch muallim"**, Abdulvahob domla Ibodyning **"Tahsil ul- alifbo"**, Muhammadamin ibn Muhammadkarim Hojining **"Rahbari avval"**, Mulla Rustambek ibn Yusufbekhojining **"Ta'limi avval"** alifbolari yaratilgan, ular **"usuli qadim"** va **"usuli jaded"** maktablarida keng qo'llangan. **"Usuli savtiya"** metodi va uning o'qitish tizimiga kirib kelishi haqida o'zbek tilida maxsus birorta qo'llanma yaratilgan emas. Ismoilbek Gaspralining yaqin hamkori, **"Tarjimon"** gazetasida ham faoliyat ko'rsatgan, **"usuli savtiya"** maktablarining Qrimdagi tashkilotchilaridan Hasan Sabriy Ayvazov 1906-yilda **"Usuli tadaris va ta'lim-tarbiya"** nomli metodikaga oid asar yaratdi. Unda muallif quyidagilarni yozadi: **"Usuli savtiya"** ismindanda anglashdig'i kabi savtiy usul demakdur. **"Qor"** kalimasini chujuqlara go'stirajakda: **"qof", "alif", "ro"** demayub, **"q", "o", "r"** diya go'stirmalidir". **"Usuli savtiya"** metodi uzoq tarixga ega va uni musulmon olamida hanafiya mazhabining asoschisi, faqih Imom A'zam Abu Hanifa yaratgan, arab mutafakkiri, tarixchi-olim Ibn Xaldun Abdurahmon rivojlantirgan va ibtidoiy maktablarda asosiy metod sifatida qo'llangan. Ammo XVI asrdan boshlab usuli savtiya metodi o'qitish tizimidan chiqarib tashlangan, faqat quruq yodlashga asoslangan usuli hijo asosiy o'qitish metodi sifatida qolgan. Usuli savtiya metodida o'zbek tilida birinchi yaratilgan asar Saidrasul Saidaziziyning **"Ustodi avval"** alifbo darsligidir. Muallif o'z alifbosida ushbu metodning ba'zi bir xususiyatlari haqida ma'lumotlar beradi: **"Harflarni o'ylab turilgan ovozda aytmoq harflarning asl savti va nomi o'lur. Agar (qof) harfini ko'rsatub,**

(qof) deb aytilsa, go'daklar umon qilsalar bo'lurki, uch harf jam' bo'lganda nomi "qof" bo'lurmukin deb. Vaholanki, shunday emas"³¹

XX asr boshlarida jadid maktablari uchun ilk darsliklar yaratish ham ko'proq Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Avloniy zimmasiga tushdi. Ular turli fanlar bo'yicha yigirmadan ortiq darslik yaratdilar. Mahmudxo'ja Behbudiyning muhim darsliklaridan biri "Kitobat ulatfol"dir. U bundan yuz yil muqaddam yozma nutq o'stirishday nihoyatda murakkab va mas'uliyatli masalasiga alohida e'tibor bergan. Muallif "Kitobat ul-atfol" darsligida o'quvchilar xat, insho yoki maqola yozayotgan vaqtlarida nimalarga ahamiyat berishlari zarurligini 18 moddada ko'rsatib o'tadi.

Bolalar ruhiyatini yaxshi bilgan Behbudiy yozma nutq o'stirishda o'quvchilar uchun nihoyatda qulay va ularni qiziqitira oladigan xat yozdirish usulidan foydalanadi. Chunki yosh bolalar ota-onalariga, do'stlariga xat yozishga ancha qiziqadilar. Darslik muallifi xat yozish odobi, qoidalari, rumuzlar – his-tuyg'u belgilari (tinish belgilari) bo'yicha rahbarlik qilishda o'qituvchilarga qimmatli uslubiy yo'riqlar beradi. Ushbu darslik o'lka miqyosida ta'lim-tarbiya muassasalari eski va yangi maktablar uchun katta ahamiyat kasb etdi. Asar haqida "Turkiston viloyatining gazetisi"da maxsus taqriz-maqola ham e'lon qilindi. Unda quyidagilarni o'qiyimiz: "Bu yaqin kunda bizning idoramizg'a Samarqand shahrida barpo bo'lub, "usuli savtiya va jadida" tariqi bila ta'lim va ta'limi rivoj topib turmush maktabi ibtidoiyaning mutasaddilaridan hurmatli fozil muhtaram Mahmudxo'ja Eshon mufti janoblarining ehtimomlari bila "Majmuai kitobat va inshodin bir necha juz'" ("Kitobat ul-atfol") nomli majmuachalaridan namuna barobarinda hadya yuborilmush ekan"³².

Abdulla Avloniy ona tili va adabiyot o'qitish metodikasi tarixida mumtoz o'rinni egallaydi. U o'z faoliyatida, ayniqsa, ifodali o'qish metodiga katta ahamiyat berdi. Bu hol uning darsliklarida ham o'z ifodasini topdi. Avloniyning "Adabiyot yoxud milliy she'rlar" va "Maktab gulistoni" majmualarida ifodali o'qishning qator shakllari – deklamatsiya (individual o'qish), xor bo'lib o'qish, rollarga bo'lib o'qish kabi turlariga oid chiroyli matnlar berilgan. Ma'lumki, o'quvchilarni ifodali o'qishga o'rgatish adabiy o'qish darslarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Ko'rgazmali vosita vazifasini bajaruvchi ifodali o'qish natijasida asar voqealari, g'oyasi o'quvchi ko'zi oldida namoyon bo'ladi. Avloniy savod chiqarishga qanchalik katta e'tibor bergan bo'lsa, asarni tushunib o'qishga, ifodali o'qishga, badiiy asarni san'at asari kabi his qilishga shunchalik ko'p diqqat qiladi. O'quvchilarning xor bo'lib o'qishlarini o'qituvchi Abdulla Avloniy dirijor kabi (u dirijorlik san'atidan ham xabardor edi U.D.) boshqarib borgan.

Abdulla Avloniyning maktabda ifodali o'qishga oid darslari kata shuhrat qozondi. 1914-yil 27-fevral. Toshkentdagi "Kolizey" teatri 2000 dan ortiq tomoshabin bilan liq to'lgan. Behbudiyning "Padarkush" dramasi sahnada ilk bor qo'yilishi. Spektal adabiy o'qishga ulanib ketdi: Avloniy o'quvchilari "Padarkush" dramasi hamohang ilm-ma'rifatga da'vat ruhi barq urib turgan "Oila munozarasi" she'rini ifodali o'qidilar, tomoshabinlar zo'r olqish bilan kutib oldilar. Avloniy tavsiya qilgan ifodali o'qishning mazkur turlari, birinchidan, o'quvchilarda kitobga, so'z san'atiga havas uyg'otsa, ikkinchidan, o'quvchilar faolligini keskin oshiradi, ya'ni dars davomida o'quvchilarning deyarli hammasi faqat tinglovchi emas, ishtirokchi sifatida qatnashadi, ularning butun harakati bir masalani yoritishga qaratiladi.

Avloniy ifodali o'qish darslariga estetik tarbiya vositasi sifatida ham qaradi. U xalqni ilm-ma'rifatga targ'ib qilish maqsadida o'qitishda o'sha davr texnika vositalaridan ham foydalandi. U o'z maktabi o'quvchilariga "Adabiyot yoxud milliy she'rlar" darslik- majmuasidagi ba'zi she'rlarni xor bo'lib o'qishga o'rgatdi. Ta'limning muvaffaqiyatli chiqqanini ko'rgan Avloniy "Maktabga targ'ib" she'rini alohida diqqat bilan kuyga soladi va uni xor bo'lib ijro etishga o'rgatadi.

Qadimchilar – eski maktab tarafdorlari, rus-tuzem maktabining yoqlovchilari va usuli jadid fidoiylari o'rtasida qizg'in bahs boradi. Ayniqsa, bu muammo "Turkiston viloyati gazetisi"da 1905-1906 yillarda qizg'in tus oladi. Gazetaning 1906-yil, 27-sonida Mahmudxo'ja

³¹ Саидрасула Саидазизов. Устои аввал. 8-нашр. Т.: Ильин. 1910, 7-бет.

³² // Туркистон вилоятининг газети, 1908, 20 сентябрь.

Behbudiyning “Samarqand usuli jadid maktabining imtihoni xususida” maqolasida Samarqandda ish ko‘rayotgan Shakuriy domla maktabining xususiyatlari, muvaffaqiyatlari haqida gapiradi. Shogirdlardan imtihon olish marosimiga esa butun Samarqand ahli ag‘niyo, anbiyo, muftiy, pristuf, maorif nozirlari va hatto savdogarlar, do‘kondorlar ham taklif etiladi. Hukumat tomonidan vakil bo‘lib Likoshin bilan Vyatkin keladi. Rosa ikki kun, soat o‘ndan oltigacha bolalardan imtihon olinadi. Natija juda a‘lo bo‘lib chiqadi.

Qatnashgan ag‘niyolarning ko‘pchiligi shogirdlar ilmiga tahsinlar o‘qiydi. Hatto, bizning farzandi arjumandlarimiz ham ilm yo‘llarini shunchalik tez egallab olar ekan-ku, deb ba‘zilar o‘ta hayajonlanganidan yig‘lab yuboradilar. Hoji Mavlonbek janoblari olti soat qadar muttasil turib, bolalarning qiroat va ilmi dinidin bergan javoblariga yig‘lab muallimga 15 so‘m hadya berdilar, deb yozadi Behbudiy bu voqea haqida.

“Turkiston viloyatining gazetasi” 13-sonida “Musulmon maktablarida o‘qitish” degan maqola chiqadi. Bunda S.A. deb imzo chekuvchi muallif eski musulmon maktablarida o‘qitish ishlari o‘ta qoloqligi haqida batafsil yozadi. Eski maktablarda o‘zim ham o‘qiganman, domlamiz yaxshi o‘qiydigan, qobiliyatli bolani yomon o‘qiydigan bolaga qo‘shib qo‘yar, o‘zi esa bechora go‘daklarni umrini zoe etib, o‘rtaga kirib uxlar edi. Haligi ikki shogird kelishib, domlaga yolg‘ondan birga shug‘ullandik, deb javob berar edi.

Maktablarimiz hali-hanuz shundayligicha turibdi, deydi va hozirgi zamonning eng qulay o‘qitish usuli bu – usuli jadiddir. Biz ana shu yo‘lni ko‘proq qo‘llashimiz kerak, degan fikr bildiradi. Ushbu maqolaga javoban gazetaning 23-sonida Toshkentlik mulla Hasan domla, mulla Mansur Xo‘ja muftiy o‘g‘li imzoli mualliflarning “Toshkentdagi rus-tuzem uchilishesining imtihoni xususida” degan maqola chiqadi.

Unda muallif kuyinib, siz biz eski maktab domlalarini faqat shogirdlar o‘rtasiga kirib uxlashdan yoki namat puli yig‘ib, panjshanbalik yeyishdan o‘zga ishi yo‘q, deb yozibsiz. Janob mulla, deb murojaat qiladi muallif, o‘zingiz ham shu maktabda ta‘lim olgansiz-ku axir! Ko‘rdik yangicha o‘qitishning oqibatini. Toshkent shahridagi 3-5 nomerli rus-tuzem maktablarining imihonlarida qatnashdik. Shogirdlarning hatto musulmonchilikning oddiy farzandlaridan ham xabari yo‘q. Bir shogirdan namozda qancha farz bor, deb so‘rasak, u qirqta, deb javob berdi. Ba‘zilar esa indamay turaverdi. Axir, muallimlar bu yerda (qishda) issiq pechkalarda, davlatdan maosh olib ishlaydilar-ku. Yana zar yoqalik chakmon, mukofotlar ham ularga tegadi. Ularning ko‘rsatgan hunarlari esa bundan ortiq emas. Hatto, shu imtihonda ushbu shogirdlarning muallimlaridan biri uyalganidan qochib chiqib ketdi, deydi va eski usulni tanqid qilgan muallifga qarata: “O‘sha eski tartib xususida yozgan mulla, o‘sha imtihon majlisida bormu yo‘qmukinlar, ul vazifalik domlalarga ham nasihat bersalar edi”, deb muallifga kinoya qiladi.

Ko‘rib turganingizdek, ba‘zilar rus-tuzem maktabi bilan usuli jadid maktablarini bir-biridan ajratmay har ikkisiga ham “kofurlar maktabi” sifatida qarashgan. Bu maqoladan so‘ng avvalgi eski maktablarni tanqid ostiga oluvchi muallif yana ushbu gazetada chiqish qiladi. Muallif gapning indollosini aytar ekan, eski maktablardan ham, qulvachchalar tayyorlovchi rus maktablaridan ham ustun turuvchi, qalbida vatan, millat, iftixori jo‘sh urgan komil farzandlarni yetishtiruvchi bu – usuli jadid maktabidir, deydi. Bu maktab shogirdlari dinini, iymonini qo‘ldan bermay, dunyoga ochiq ko‘z bilan boqadi. Erkinlikni, hurlikni vataniga qaytaradi. “Bu maktablarni ochsak, kelar avlod bizga rahmat aytar, bu dunyoi, oxiratimiz obod bo‘lur”, deydi muallif.

Xulosa qilib aytganda, Saidrasul Saidazizov, Avloniy, Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abduqodir Shakuriy, Fitrat, Hamza kabi jadid pedagoglari XX asr tongida birinchilardan bo‘lib o‘qitishda yangi pedagogik texnologiyalarga asos soldilar, og‘zaki va yozma nutq o‘stirishning, ifodali o‘qishning yangi shakllarini ishlab chiqdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Adizova Nigora Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo‘llanadigan tayanch kompetensiyalar. *Journal of Advanced Research and Stability*. Volume: 02 Issue: 01 | 2022.
2. Адизова Нодира Бахтиёровна. “ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ”. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.

3. Amonov U.S., Saparova S.R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – С. 403-407.
4. Amonov U.S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
5. Axmadovich H.H., Shixnazarovna J.A. O'QUVCHILAR O'ZLASHTIRISH DARAJALARINI TASHHISLASH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 306-309.
6. Axmadovich X.X. ENG QADIMGI MA'RIFIY YODGORLIKLARNI O'RGANISHNING AHAMIYATI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 281-285.
7. Axrorov I. ABDULLA AVLONIYNING PEDAGOGIK QARASHLARI //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №.
8. Bakhtiorovna Adizova Nodira and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY". BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI 2.10 (2022): 296-298.
9. Donyorovich A. I. JADIDLARNING DARSLIKLAR YARATISH FAOLIYATIGA OID AYRIM MULOHAZALAR //Conferencea. – 2023. – С. 118-123.Saidrasul Saidazizov. Ustodi avval. 8-nashr. T.: Ilin. 1910, 7-bet.
- 10.
11. Habibova G.G'. "Jadid maktablarida ta'lim-tarbiya metodlari tasnifi." – Buxoro: Durdona. 2022.b-36-38.
12. Jumayev R. Homonyms and their Classification in Sadriddin Ayni's Works //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – T. 32. – №. 32.
13. Kasimov A. A., Axrorov I. D. The methodical principles of organizing students independent work in mathematics //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 11. – С. 38.
14. RAHMATOV H., AXROROV I. BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIGA DIDAKTIK O'YINLAR //EDAGOGIK AHORAT. – С. 118.
15. Rakhmonovich A.R., Bakhtiyorovna A.N. THE MAIN MOTIVES AND TASKS OF CHILDREN'S FOLKLORE. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL).
16. Safarov Firuz Sulaymonovich, Istamova Shohida Maqsudovna. Types of lexical meanings. Journal of Critical Reviews. Vol 7, Issue 6, 2020. P. 481– 484.
17. Safarov Firuz Sulaimonovich. The Representation of the Reportedspeech Through. European journal of life safety and stability (EJLSS). ISSN 2660-9630. Volume 15, 2022, P. 21 – 26.
18. Turkiston viloyatining gazetasi, 1908, 20-sentabr.
19. Xoliqulovich J.R. THE NAMES OF PLACES ASSOCIATED WITH FOLK CRAFTS IN SADRIDDIN AINI'S //MEMORIES, EPRAInternational Journal of Multidisciplinary.
20. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева, Сарвиноз Маждидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ". МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА 3.4 (2020).

MILLIY DASTUR VA YANGI AVLOD DARSLIKLARINING TATBIQI ASOSIDA O'QUVCHILARDA XXI ASR KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Shodiyeva Matluba Jo'rayevna

Qashqadaryo viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi, Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim kafedrasini mudiri Pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

Annotatsiya. Mazkur maqolada milliy dastur va yangi avlod darsliklari asosida o'quvchilarda XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari yoritilgan. Shuningdek, **kollaboratsiya, kommunikativlik, kritik va kreativ tushunchalarining batafsil tahlili keltirilgan.**

Kalit so'zlar: milliy dastur, yangi avlod darsliklari, **kollaboratsiya, kommunikativlik, kritik, kreativ.**

Аннотация. В данной статье описаны научно-педагогические основы формирования у учащихся навыков XXI века на основе национальной программы и учебников нового поколения. Также представлен подробный анализ коллаборативных, коммуникативных, критических и творческих концепций.

Ключевые слова: национальная программа, учебники нового поколения, сотрудничество, коммуникативное, критическое, творческое.

Abstract. This article describes the scientific-pedagogical basis of developing 21st century skills in students based on the national program and new generation textbooks. A detailed analysis of collaboration, communicative, critical and creative concepts is also provided.